

Napredno vodenje sistemskih shranjevalnikov elektrike v distribucijskem omrežju

Jernej Zupančič¹, Gašper Artač¹, Edin Lakić¹, Tomi Medved¹, Andrej F. Gubina¹

¹ Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška c. 25, Ljubljana, Slovenija

*E-pošta: Jernej.Zupancic@fe.uni-lj.si

Povzetek: Naraščajoč delež razpršenih virov elektrike v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih (DO) prinaša številne novosti pri obratovanju, vzdrževanju in načrtovanju omrežij. Politika spodbujanja okolju prijaznih obnovljivih virov (OVE) je povzročila skokovito povečanje njihovega deleža, zato lahko tudi v prihodnosti pričakujemo dodatne investicije na tem področju. S prehodom na povečan delež lokalne proizvodnje se spreminja tudi režim obratovanja omrežij - klasična radialna omrežja se počasi spreminjajo v pametna omrežja, ki učinkoviteje upravljajo z elementi v omrežju. Proizvodne enote, ki koristijo spremenljive naravne vire, kot sta sonce in veter, predstavljajo dodatno tveganje pri uspešnem vodenju omrežja zaradi pojave reverzних pretokov moči ob presežkih lokalno dostopne elektrike. Prevelika lokalna proizvodnja lahko rezultira v slabši kakovosti dobavljene elektrike, neustreznih napetostnih nivojih in preobremenitvi omrežnih elementov. Alternativna rešitev klasični nadgradnji oziroma ojačitvi omrežja je izbira lokalno prisotnih shranjevalnikov energije.

V referatu bomo opisali nizkonapetostno DO z visoko stopnjo proizvodnje iz fotovoltaike ter strukturo in implementacijo napredne, 3-nivojske metode vodenja baterijskega shranjevalnika elektrike. Shranjevalnik elektrike bo z različnimi načini vodenja služil odpravljanju težav v omrežju. Uporabil se bo kot vir elektrike za otočno obratovanje lokalnih porabnikov, za zmanjšanje koničnih vrednosti porabe in proizvodnje na nivoju transformatorja ter tudi sistemsko storitev zagotavljanja terciarne rezerve. Podrobno bomo opisali razvoj algoritma za zmanjševanje koničnih pretokov skozi transformator in določili pretoke moči skozi transformator na podlagi napovedi stopnje sončnega obsevanja in proizvodnje fotovoltaičnih enot. Iz napovedanih pretokov moči bomo za shranjevalno enoto določili mejne vrednosti moči, pri katerih se baterija začne polniti iz lokalne proizvodnje in stopnjo moči porabe, pri kateri baterija oddaja elektriko nazaj v omrežje.

Ključne besede: Shranjevalniki elektrike, distribucijsko omrežje, rezanje konične porabe.

ADVANCED CONTROL OF ELECTRICAL STORAGE UNITS IN DISTRIBUTION NETWORKS

Abstract: Increased share of Distributed Renewable Energy Sources (DRES) in the low voltage distribution networks brings the additional solutions and challenges in operation and control of the system. Due to popularity of the DRES, their increased share transformed classic radial configuration of the network towards smart grid oriented situation, with possibility of the reverse power flows. Surplus of locally produced electricity and unpredictable nature of production due to weather conditions, presents additional challenges and problems of the maintaining the power quality parameters within defined limits. An alternative to classic grid reinforcement measures are available, for example, a local installation of a storage unit in the system.

In proposed paper key grid challenges, which occur in distribution systems and could be mitigated with implementation of storage, are described. A multileveled structure of control strategy is proposed, where each level is responsible for separate part of the control strategy. Several use cases of storage implementation are described. The main focus of the paper is the issue of reverse power flows in the distribution network. For the designated demonstration site of residential rural network, a peak demand control, which combines peak shifting and peak shaving activities is described and evaluated through the simulations. Based on analysis of yearly measurements and weather forecast for day ahead interval, the algorithm determines threshold levels, where storage starts operating and charges energy from the surplus of local generation and discharges when necessary.

Keywords: Electrical energy storage technologies, distribution network, peak shaving functionality.

1 UVOD

Razvoj razpršenih virov energije v elektroenergetskem sektorju je v zadnjih letih doživel velik razcvet, predvsem na račun subvencioniranja investicij v OVE [1]. V elektroenergetskih DO je najbolj občuten in opazen porast števila inštaliranih fotovoltaičnih (PV) modulov, ki so povezani v DO V primeru visoke stopnje penetracije fotovoltaičnih enot v omrežju, lahko pride do visokih in reverzibilnih pretokov moči, kar lahko predstavlja težavo za stabilno obratovanje omrežja, [2]. Proces integracije naraščajočega števila PV predstavlja izziv za stabilnost in zanesljivost omrežja, saj mora v omrežju veljati ravnovesje med porabo in proizvodnjo odjemalcev. Spreminjajoča količina proizvodnje OVE predstavlja dodatno spremenljivko v vodenju omrežja in dodatno otežuje vodenje. Shranjevalniki elektrike, ki s svojo fleksibilno naravo lahko sledijo spremembam v omrežju, lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju stanja omrežja.

Ena od možnih rešitev problema visoke stopnje implementacije OVE, ki povzročijo visoke konične vrednosti pretokov v omrežju in oslabijo stabilnost sistema, je implementacija baterijskega shranjevalnika elektrike, ki zagotavlja višjo stopnjo stabilnosti sistema, [3]-[9]. Shranjevalniki elektrike prispevajo k zmanjševanju in odpravljanju težav v omrežju na različne načine:

- zagotavljanje podpore proizvodnji OVE,
- doseganje višje stopnje integriranosti virov,
- zagotavljanje rezerve v omrežju,
- ponujanje sistemskih storitev,
- omogočanje otočnega obratovanja,
- elektrifikacija oddaljenih, nedostopnih območij,
- višja kvaliteta dobavljene elektrike.
- alternativa klasični investiciji v omrežje, [10]-[12].

Baterijski shranjevalniki elektrike lahko v DO izvajajo funkcijo rezanja koničnih vrednosti porabe in časovni zamik višje porabe v območja z nižjo porabo - baterija oddaja elektriko v omrežje v času največjega odjema in se polni iz omrežja v času nizke porabe.

Proizvodnja fotovoltaičnih enot je odvisna od vpadnega kota žarkov, zato paneli proizvajajo na maksimalni moči sredi dneva, ko je odjem hišnih odjemalcev v DO nizek. Zaradi tipičnih bremenskih diagramov odjema, ki imajo konično porabo zvečer in najvišjo stopnjo proizvodnje sredi dneva, prihaja do energetskih razlik med proizvodnjo in porabo elektrike, [13]. Da bi bil shranjevalnik elektrike učinkovito uporabljen, mora kontrolni algoritem med časom velike proizvodnje enoto napolniti in shranjeno elektriko oddati nazaj v omrežje v času konične porabe. Obstaja mnogo načinov vodenja shranjevalnikov elektrike. Nekateri uporabljajo optimizacijske algoritme za doseganje maksimumov ali minimumov objektne funkcije, drugi pa optimalno rešitev poiščejo s pomočjo dinamičnega programiranja, [14]-[16].

Shranjevalnik elektrike lahko premosti energijsko razliko med proizvodnjo in porabo v lokalnem omrežju vendar je v omrežju še vedno prisotna potreba po zagotavljanju ustrezne infrastrukture in novih načinov učinkovitega napovedovanja porabe odjemalcev in proizvodnje iz razpršenih enot. V primeru nenatančne napovedi na sončen dan se zaradi povečane proizvodnje baterija enota napolni do polne kapacitete prej, kot je bilo predvideno in konična vrednost proizvodnje ni bila v celoti zmanjšana. S povečanjem kapacitete shranjevalnika omenjeno težavo rešimo le delno, saj prevelikih kapacitet ne uspemo izprazniti do predvidenega nivoja s pokrivanjem porabe v nočnem času. Omenjene težave so tekom razvoja implementacije OVE v elektroenergetski omrežja rezultirale v številnih napetostnih regulacijah in upravljanju energetskih sistemov s pomočjo algoritmov za rezanje konic pretokov (ang. *Peak-Shaving*) ob uporabi shranjevalnikov elektrike, [17]-[21].

V referatu so predstavljeni vmesni rezultati pri evropskem projektu STORY, ki je del evropskega okvirja Horizon 2020. Projekt se osredotoča na vpliv in dodano vrednost, ki jo v omrežje lahko prinese implementacija toplotnih in električnih shranjevalnikov elektrike. Predstavlja povezovanje različnih tehnologij in različnih uporabnikov, upravljalcev omrežja ter opisuje potencialne vplive in smernice na področju regulacije in energetskih politik. V referatu smo se osredotočili na opis algoritma za rezanje koničnih vrednosti pretokov moči skozi transformator in optimizacijo srednje velikega shranjevalnika elektrike implementiranega v DO. S simulacijami je analizirano nizkonapetostno DO, ki je bil izbrano za demonstracijsko okolje implementacije shranjevalnikov. Rezultati analiz bodo kasneje v projektu primerjani z meritvami po implementaciji fizične enote.

Uvodnemu poglavju sledi opis glavnih izzivov učinkovitega vodenja DO. Poglavje 3 vsebuje opis omrežja in strukturo več-nivojske kontrole shranjevalnikov, medtem ko je v poglavju 4 opisan algoritem za rezanje konic z rezultati simulacij. Referat se zaključuje s komentarji rezultatov in zaključkom.

2 IZZIVI OBRATOVANJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

V projektu STORY smo se želeli dotakniti sledečih izzivov, ki se pojavijo pri vodenju DO:

- zanesljivost dobave elektrike,
- zagotavljanje terciarne rezerve za sistemske storitve,
- napetostna regulacija,
- preprečevanje tokovnih preobremenitev omrežnih elementov

Večin aspektov zanesljivosti dobave elektrike je dosežena z aktivacijo rezerve, zato je opis zagotavljanja rezerve vključen v zanesljivost dobave.

Zanesljivost dobave elektrike pokriva široko področje. V dolgoročnem obratovanju, zanesljivost dobave pomeni dostop do primarnih virov goriva za potrebe proizvodnje elektrike in sposobnost sistema pretvoriti primarna goriva v elektriko ter zagotoviti nemoten prenos proizvedene elektrike do končnih uporabnikov. Ustreznost oziroma sposobnost sistema na eni strani predstavlja sposobnost generiranja elektrike v zadostnem obsegu, da se pokrije celoten odjem, vključno s konično porabo, in dodatno uvoženo elektriko potrebno za pokrivanje konic v primeru premajhnih lastnih proizvodnih kapacitet. Dodatno pa je potrebno zagotoviti možnost prenosa zadostne količine elektrike do končnih porabnikov. Naslednji vidik dolgoročne zanesljivosti je tržna sposobnost sistema, ki poskrbi za povezavo med proizvodnjo in porabo elektrike.

Kratkoročen vidik zanesljivosti oskrbe omrežja z elektriko pomeni obratovalno stabilnost sistema kot celote in vseh njegovih gradnikov, vključno z odpornostjo sistema na kratkotrajne motnje v obratovanju in zagotavljanje varnosti sistema.

Napetostna regulacija v distribucijskem sistemu ohranja napetostne nivoje znotraj predpisanih mej, ki so podane v sistemskih obratovalnih navodilih in pravilih o kakovosti omrežnih parametrov. Napetostni nivoji so s kontrolo napetosti vzdrževani neposredno, posredno pa skozi regulacijo pretokov jalove moči, ki povzročijo padce napetosti. Kontrolni mehanizmi, ki skrbijo za regulacijo napetosti, so v klasičnih konfiguracijah omrežja regulacijski transformatorji, s spremenljivimi odcepi med obratovanjem in kompenzatorji jalove moči. V klasičnem radialnem omrežju je regulacija napetosti temeljila na podlagi enosmernih pretokov moči od območja visoke napetosti v smeri nizke napetosti do končnih porabnikov. Znotraj enega izvoda v omrežju napetostni profil vpada sorazmerno z oddaljenostjo od razdelilne postaje. S porastom OVE v DO se upravljalec omrežja sooča z novimi izzivi dvosmernih pretokov moči v omrežju in lokalnem porastu napetostnega profila v bližini razpršenih virov. Oba sta neposredno posledica prevelike količine lokalno proizvedene elektrike.

Dodatna težava pri napetostni regulaciji in vodenju omrežja so prenapetosti, ki nastanejo kot posledica stikalnih manevrov, razelektritev, udarov strel, in kot posledica prevelike injicirane moči v omrežje.

Preprečevanje previsokih tokov v omrežju poskrbi da omrežni elementi niso preobremenjeni, kar bi lahko rezultiralo v povečanju izgub in poškodbah elementov. Preobremenitve oziroma zamašitve v omrežju so lahko posledica visoke stopnje proizvodnje razpršenih virov in stanja nizke porabe v omrežju. Zamašitve v omrežju se odražajo kot težave z napetostjo, kjer se napetost zbiralke približuje meji in preobremenitvi elementa, kjer obremenitev prekorači temperaturo še sprejemljive obremenitve.

3 ANALIZA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA IN STRUKTURIRAN NADZOR SHRANJEVALNIKOV

Da bi učinkovito raziskali vpliv shranjevalnikov elektrike na težave opisane v poglavju 2, smo se v projektu STORY odločili za implementacijo shranjevalnika srednje kapacitete v transformatorsko postajo v nizkonapetostnem (NN) omrežju, ki napaja podeželsko naselje v domeni distribucijskega operaterja Elektro Gorenjska. Za optimalno izkoriščenost shranjevalnika in učinkovitost obratovanja smo pripravili več-nivojsko strukturo kontrolnega mehanizma, ki skrbi za obratovanje baterije in omogoča zasledovanje večih obratovalnih ciljev in različnih kontrolnih algoritmov.

3.1 Distribucijsko omrežje

Simulacije omrežja so bile izvedene za NN omrežje stanovanjskega tipa, ki skrbi za napajanje podeželske vasi Suha na Gorenjskem. Shranjevalna enota je priključena na NN stran transformatorja, 20/0,4 kV, nazivne moči 400 kVA, ki napaja stanovanjske hiše v tem delu omrežja. NN omrežje Suha je primer kablanskega značaja, brez nadzemnih vodov v omrežju in z visoko stopnjo integrirane fotovoltaike. V omrežje, ki oskrbuje 78 stanovanjskih priključnih mest, je nameščenih 7 razpršenih virov. V omrežju je implementiranih več merilnih, regulacijskih in komunikacijskih naprav za povezavo s centrom vodenja. Za uspešno vodenje shranjevalnika je potrebno kontrolne mehanizme povezati z obstoječimi merilci in vzpostaviti povezavo z nadzornim centrom.

3.1.1 Hierarhična več-nivojska kontrola shranjevalnikov elektrike

Slika 1 prikazuje 3 nivojsko kontrolo shranjevalnika. Prvi, najnižji nivo, je nivo naprave, ki je nameščen direktno v shranjevalnik. Drugi nivo predstavlja lokalno kontrolo, kjer nadziramo vse naprave nameščene na lokaciji, medtem ko je tretji, sistemski nivo, nameščen v centru vodenja in skrbi za centralizirano vodenje večih lokacij z inštaliranimi shranjevalniki v celotnem omrežju.

Slika 1: Več-nivojska struktura kontrolnih strategij

Prvi, primarni nivo, je vgrajen v sam sistem in omogoča normalno obratovanje naprave s pomočjo senzorjev in krmilnih signalov. Poleg izvajanja zahtev, sprejetih iz višjih slojev kontrole, omogoča tudi pregled in nadzor nad sistemom. Prav tako sporoča informacije o stanju sistema, nivoju shranjene elektrike in temperaturnih odčitkih, ki so pomembni vhodni podatki za obratovanje baterije.

Drugi, lokacijski nivo, je odgovoren za kontrolne mehanizme, ki določajo obratovalne režime shranjevalnika in sporočajo krmilne signale primarnemu nivoju. Na podlagi shranjenih informacij in dostopnih podatkov prvega nivoja, kontrolni algoritem izvaja vodenje enote. Tudi v primeru izpada tretjega nivoja ali prekinitve komunikacije z njim, ima drugi nivo kontrole še vedno dovolj informacij in kontrolnih strategij za zagotavljanje avtonomnosti kontrole.

Tretji, sistemski nivo, omogoča nadzor nad celotnim sistemom enot, in je izvajan iz kontrolnega centra systemskega operaterja. V tem nivoju se izvajajo napredne kontrolne strategije in optimizacijski procesi, in hkrati omogoča kompleksne izračune in napredno vodenje baterije. Dodatne meritve, ki se izvajajo po omrežju, služijo kot dodaten parameter za izračune v tem nivoju. Omenjeni vhodni parametri upoštevajo tudi napovedi vremena, bremenskih in proizvodnih diagramov, cene elektrike na trgu ter druge kontrolne cilje.

4 ALGORITEM REZANJA KONIČNIH VREDNOSTI PORABE

Kontrolni mehanizmi, nameščeni v prvi nivo kontrolne strategije, so odgovorni za varnostni nadzor in obratovanje same naprave. Na tem nivoju se izvaja napetostna regulacija in funkcija neprekinjenega obratovanja med motnjo (ang. *Fault ride through capability*). V drugem nivoju, kjer imamo kontrolo celotnega kompleksa na lokaciji in nameščen krmilni sistem (ang. – *Remote Terminal Unit*), je lahko shranjeno večje število kontrolnih algoritmov, ki omogočajo uporabo shranjevalnika za različne namene oziroma cilje v omrežju. Drugi nivo komunicira tako s prvim, kot tudi tretjim, sistemskim nivojem kontrole.

Omejevanje koničnih vrednosti pretokov moči skozi transformator predstavlja kombinacijo zmanjševanja konične porabe in proizvodnje, časovnega zamika porabe ter dodatno proizvodnje s pomočjo baterije. Cilj kontrolne strategije je kompenziranje koničnih vrednosti porabe in proizvodnje v omrežju s pomočjo shranjevanja in oddajanja elektrike iz baterije.

Shranjena elektrika, uporabljena za sistemske storitve terciarne rezerve, je ponujena sistemskim operaterjem, ki z lastnikom shranjevalnika sklene pogodbo, kjer sta definirana zakupljena kapaciteta in čas trajanja sistemske storitve. Operater po potrebi pošlje signal, na podlagi katerega se aktivira rezerva.

Stanje minimalne porabe je obratovanje shranjevalnika za dosego tako imenovanega otočnega obratovanja sistema. Cilj kontrole je minimizacija pretokov moči skozi transformator oziroma zagotavljanje lokalno shranjene elektrike in zmanjševanje odvisnosti od preostalega omrežja. Kompenzacija pretokov moči se izvaja tudi pri kompenzaciji jalove energije v omrežju, kjer se minimizira odjem jalove energije iz srednje napetostnega omrežja. Na ta način se dosežejo manjše izgube v omrežju in transformatorski postaji.

Zaradi stabilnosti in močne strukture omrežja, se napetostne razmere gibljejo znotraj dovoljenih vrednosti in zato napetostna regulacija s pomočjo shranjevalnika elektrike ni potrebna. Analiza letnih meritev napetosti v omrežju je pokazala, da je napetostni profil stabilen v celotnem intervalu. Zaradi pozicioniranja shranjevalnika neposredno poleg transformatorske postaje, bi bil vpliv na napetostne razmere zgolj lokalnega značaja in bi le v omejenem obsegu lahko vplival na napetosti uporabnikov priključenih na koncu posameznih vodov. Ker so OVE razpršeni po celotnem omrežju in zaradi velike kapacitete baterije je bila izbrana centralna lokacija priklopa baterija pri transformatorski postaji. Implementacija na drugi lokaciji bi pomenila zmanjšano uporabnost shranjevalnika, ki bi tako vplival le na majhen del omrežja. V razpravi z distribucijskem operaterjem, ki upravlja omrežje, je bil izpostavljen problem pojava reverzних pretokov moči v omrežje. Odprava rezervnih pretokov je bil eden izmed glavnih namenov implementacije baterije v omrežje. Napetostna regulacija bi lahko bila izvedena z vplivom na napetostni nivo priključenega mesta shranjevalnika na sekundarni strani transformatorja, v kolikor bi stanje omrežja to zahtevalo.

Algoritem nadzora pretokov v omrežju je sestavljen iz treh ključnih funkcij, ki nadzira baterijo in so shranjene v krmilniku drugega nivoja. Zaradi omejenih tehničnih zmogljivosti krmilnika posamezni optimizacijski procesi, linearno programiranje in ostale napredne rešitve na tem nivoju niso izvedljive. Napredni procesi vodenja, optimizacije, in napovedovanje pretokov se izvaja na tretjem nivoju, ki ima močnejšo strojno in računalniško opremo. Predlagani algoritem je bil ustvarjen z namenom obratovanja enote na lokalno dostopnih parametrih, glavne točke algoritma pa so:

- Prejem vremenske napovedi obsevanja, izbira pripadajoče napovedi pretokov skozi transformator za prihodnji dan.
- Izračun mejnih vrednosti pretokov, pri katerih bo baterija začela oddajati oziroma črpati elektriko iz omrežja.
- Uporaba izračunanih mej v realnem času pri nadzoru delovanja baterije.

Prva dva dela algoritma sta aktivirana enkrat na dan, ko se sprejme posodobljeno vremensko napoved in določi nove obratovalne meje, medtem ko se obratovanje v realnem času izvaja po vnaprej definirani časovni ločljivosti izvajanja kontrole baterije.

4.1 Analiza podatkov vremenske napovedi

Vremenska napoved sončnega obsevanja v 30 minutni resoluciji je poslana s strani agencije RS za okolje (ARSO). Na podlagi prejete napovedi se izračuna vsota dnevno prejetega sončnega obsevanja. Na podlagi analize podatkov o pretokih moči skozi transformator in pripadajočih vremenskih meritev v letu 2015, smo ustvarili 16 tipskih vrednosti prejete sončne energije in določili pripadajoče povprečne pretoke moči skozi transformator. Povprečni pretoki moči skozi transformator so bili določeni s procesiranjem meritev posameznih dni v letu, v katerih je bila sprejeta enaka količina sončne energije. Iz obstoječe baze pretokov skozi transformator se za vsak dan izbere pripadajoči profil za stopnjo sončnega obsevanja.

Slika 2 prikazuje mejna profila pretokov moči skozi transformator za dneva z najvišjo ter najnižjo stopnjo sončnega obsevanja. Med tema dvema profiloma se nahaja dodatnih 14 profilov, ki so enakomerno razporejeni po razponu prejetega sončnega obsevanja. Natančnost prejete napovedi pomembno vpliva na točnost izračunov obratovalnih mej, saj je osnova za izbiro transformatorskega profila iz podatkovne baze. Posledica morebitne slabo določene napovedi bi lahko bila izbira napačnega profila in s tem napačno obratovanje baterije s čimer bi le delno omejili konične pretoke. V primeru velikih odstopanj pretokov v odnosu na napovedi, se lahko primeri predčasno izpraznjenje shranjevalnika oziroma le delna napolnitev baterij v terminih visoke proizvodnje razpršenih virov. Negativni vpliv odstopanj lahko omejimo s kakovostnejšo napovedjo sončnega obsevanja, večjo bazo obstoječih pretokov moči skozi transformator in skrajšanjem intervala napovedi iz 24 na 12 ur.

Slika 2: Pretoki moči skozi transformator na dan z visoko (rdeča) in nizko (modra) stopnjo sončnega obsevanja

4.2 Izračun mejnih vrednosti pretokov moči za obratovanje baterije

Potem, ko na podlagi vremenske napovedi določimo napovedi pretokov moči, se izbrani profil uporabi za izračun nivoja pretokov moči skozi transformator, ki definira aktivacijo in operacijo baterije. Glede na začetno vrednost napolnjenosti baterije in izračun spremembe nivoja elektrike čez dan, se sproži iterativni proces izračuna stanja baterije. Med procesom postopoma povečujemo pas v katerem se baterija polni in oddaja elektriko v omrežje, vse dokler ne dosežemo robnih pogojev glede dovoljenih stanj shranjene elektrike in morebitnih dodatnih pogojev glede samih mej. Slika 3 prikazuje prikazan izračun napovedanega pretoka moči z vidnim zgornjim in spodnjim nivojem moči, kjer se baterija aktivira.

Slika 3: Primerjava napovedanega pretoka moči in pretoka moči po aktivaciji baterije

4.3 Implementacija izračunanih mejnih vrednosti v aktivno kontrolo baterije

Po določitvi mejnih vrednosti, se vrednosti uporabijo za obratovanje in aktivni nadzor baterije do prejete naslednje vremenske napovedi 24 ur kasneje. Meritve transformatorskih pretokov moči so dostopne krmilniku, ki nadzira shranjevalnik in glede na meritve aktivira baterijo, ki shrani ali odda elektriko nazaj v omrežje. Preverba stanja baterije v realnem času določi ali je baterija na voljo za obratovanje. Dokler je stanje shranjene elektrike nad spodnjo dovoljeno mejo in baterija ni povsem napolnjena, bo obratovala po predhodno določenem urniku. Glede na tehnologijo shranjevalnika imamo lahko različne časovne resolucije obratovanja enote. Krajši obratovalni intervali pomenijo boljše sledenje baterije dejanskemu pretoku moči in bolj gladek profil pretokov skozi transformator vendar hkrati predstavlja višjo stopnjo obremenitve za baterijo in pripadajočo opremo. Po drugi strani pa manjša resolucija obratovanja predstavlja tehnologiji prijaznejše obratovanje na račun večjih odstopanj končnega profila.

4.4 Simulacije

Za ovrednotenje algoritma smo uporabili simulacijsko platformo, ki je definirana kot kombinacija programskih okolij Matlab in OpenDSS. V programu OpenDSS se definira omrežje, model transformatorja in izračun pretokov moči v omrežju. Okolje Matlab je bilo uporabljeno za analizo podatkov, definicijo kontrolnega algoritma, model shranjevalnika in izvoz podatkov pretokih moči iz programa OpenDSS.

Za obratovanje baterije je ključen pretok moči skozi transformator in v skladu s tem je bila izvedena poenostavitev omrežja. Baterija je postavljena neposredno v okolico transformatorja, kar je izboljšalo hitrost izračunov. Slika 4 prikazuje uporabljeni model. Preostanek nizkonapetostnega omrežja je bil modeliran kot ekvivalentno, nadomestno breme, priključeno na sekundarne sponke transformatorja. Za modeliranje bremena smo uporabili dejanske meritve pretokov skozi transformator, katere pri nadzoru omrežja zbira sistemski operater Elektro Gorenjska.

Slika 4: Poenostavljen model omrežja

Model shranjevalnika je bil ustvarjen v Matlab okolju z orodjem Simulink. Model vsebuje elektroenergetske pretvornike in modele posameznih baterijskih celic, ki so povezane znotraj enote. Nazivna moč omrežnega transformatorja je 400 kVA, ima 1,001 % izgube v bakru in 0,129% izgub v prostem teku. Shranjevalnik ima nazivno moč 800 kW in kapaciteto 660 kWh, izgube modela pa so definirane na podlagi meritev tovarniških testov.

4.5 Rezultati simulacij

Simulacije so bile izvedene za tedenski interval poletnega termina, ko imamo prisotne visoke stopnje sončnega obsevanja in posledično intenzivno proizvodnjo iz PV, ki rezultirajo v reverznih pretokih elektrike v omrežju. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati algoritma: primerjava napovedanega pretoka in dejanskega poteka, prav tako so primerjani izračunani energijski nivoji v bateriji skupaj s simuliranimi. Slika 5 prikazuje primerjavo napovedanih pretokov in dejanskih pretokov skozi transformator za prve štiri dni obratovanja. Izbrani profil je določen s povprečjem obstoječih profilov in je zato bolj gladek od dejanskega profila s čimer poda zgolj splošno obliko pretoka. Delne oblačnosti in ostale vremenske motnje so na ta način izvzete iz oblikovanih profilov. Slika 6 prikazuje rezultat teh razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem elektrike v bateriji, ki je prikazana na.

Slika 5: Primerjava napovedanega in dejanskega pretoka moči

Razlika, med izračunano in simulirano vrednostjo shranjene elektrike v bateriji, je posledica uporabe hitrejšega a enostavnejšega modela za izračune. K tej razliki dodatno pripomore tudi odstopanje dejanskega pretoka moči v

primerjavi z napovedanim. V izračunih za določanje mej se uporablja napovedani pretok, zato se odstopanja dejanskega pretoka odražajo na stanju napolnjenosti baterije. Razlika med napovedjo in dejanskim stanjem je s tem odpravljena in ne vpliva na nadaljnje izračune, saj se pri izračunu novih mej, kot vhodni podatek uporabi dejansko stanje napolnjenosti baterije ob času prejetja napovedi iz rezultata simulacij.

Slika 6: Primerjava izračunanega in dejanskega stanja napolnjenosti baterije

Slika 7 podaja primerjavo prvotnega pretoka moči skozi transformator in pretoka moči po uporabi baterije. Razlika med napovedjo in dejanskimi pretoki lahko povzroči le delno rezanje konične porabe, saj se je baterija izpraznila hitreje kot je bilo načrtovano. V primeru hitro spreminjajočega oblačnega vremena, ki ovira proizvodnjo fotovoltaičnih enot, nenaden izpad proizvodnje ostane nenadomeščen. Če se sprememba proizvodnje zgodi znotraj 15-minutnega kontrolnega intervala, ki določa obratovanje baterije, se spremembe ne zaznajo. Baterija na celotnem intervalu obratuje s konstantno močjo in ne odreagira na spremembe znotraj intervala.

Slika 7: Primerjava prvotnega in končnega pretoka moči skozi transformator

5 ZAKLJUČEK

V referatu smo predstavili algoritem za rezanje koničnih pretokov, ki je uporabljen na shranjevalniku implementiranem v NN omrežje, z namenom omejevanja pretokov delovne moči skozi transformator. Na osnovi letnih meritev transformatorske postaje in prejetih vremenskih napovedi sončnega obsevanja, algoritem določi mejne vrednosti pretokov moči skozi transformator. Glede na izračunane vrednosti se aktivira baterija, ki prične s polnjenjem oziroma praznjenjem in ohrani pretoke moči znotraj dovoljenih meja. Napovedani pretok moči skozi transformator je eden od ključnih elementov v procesu, na podlagi napovedi prejete sončne energije se pripadajoči profil pretokov moči izbere iz obstoječe baze. V primeru izbire profila, ki dovoljuje le majhna odstopanja dejanskega pretoka, bo algoritem optimalno določil obratovalne meje za baterijo. Za dober proces izbire pravega profila je potrebna obsežna baza obstoječih profilov, kjer so posamezne stopnje obsevanja razdeljene v zelo ozke pasove, ki dobro posnemajo napovedane vrednosti. Dolžina napovedanega intervala ima velik vpliv na točnost napovedi, saj bi v primeru uporabe napovedi krajšega 12-urnega intervala dosegali natančnejše rezultate in bolj dinamično prilagajanje izračunanih mej obratovanja. Poleg pomembnosti natančnosti napovedi so simulacije pokazale tudi vpliv dolžine časovnega intervala pri obratovanju baterije. Če bi kontrolo shranjevalnika izvajali v krajšem časovnem intervalu, kot izbranim 15 minutnem, bi končni profil pretokov moči dosegel bolj gladko obliko.

6 ZAHVALA / ACKNOWLEDGEMENT

Ta referat je nastal z delno podporo raziskovalnega in inovativnega programa evropske unije Horizon 2020, s pogodbo št. 646426, projekt STORY.

This work was partially supported by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No. 646426, project STORY.

REFERENCE

- [1] Solangi, K. H., Islam, M. R., Saidur, R., Rahim, N. A., & Fayaz, H. (2011). A review on global solar energy policy. *Renewable and sustainable energy reviews*, 15(4), 2149-2163.
- [2] Tonkoski, R., Turcotte, D., & El-Fouly, T. H. (2012). Impact of high PV penetration on voltage profiles in residential neighborhoods. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 3(3), 518-527.
- [3] Roberts, B. P., & Sandberg, C. (2011). The role of energy storage in development of smart grids. *Proceedings of the IEEE*, 99(6), 1139-1144.
- [4] Eyer, J. (2009). Electric utility transmission and distribution upgrade deferral benefits from modular electricity storage. Sandia report, Sandia National Laboratories, USA.
- [5] Tant, J., Geth, F., Six, D., Tant, P., & Driesen, J. (2013). Multiobjective battery storage to improve PV integration in residential distribution grids. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 4(1), 182-191.
- [6] Hill, C. A., Such, M. C., Chen, D., Gonzalez, J., & Grady, W. M. (2012). Battery energy storage for enabling integration of distributed solar power generation. *IEEE Transactions on smart grid*, 3(2), 850-857.
- [7] Mercier, P., Cherkaoui, R., & Oudalov, A. (2009). Optimizing a battery energy storage system for frequency control application in an isolated power system. *IEEE Transactions on Power Systems*, 24(3), 1469-1477.
- [8] Zeh, A., & Witzmann, R. (2014). Operational strategies for battery storage systems in low-voltage distribution grids to limit the feed-in power of roof-mounted solar power systems. *Energy Procedia*, 46, 114-123.
- [9] Bennett, C. J., Stewart, R. A., & Lu, J. W. (2015). Development of a three-phase battery energy storage scheduling and operation system for low voltage distribution networks. *Applied Energy*, 146, 122-134.
- [10] Lu, B., & Shahidehpour, M. (2005). Short-term scheduling of battery in a grid-connected PV/battery system. *IEEE Transactions on Power Systems*, 20(2), 1053-1061.
- [11] Mégel, O., Mathieu, J. L., & Andersson, G. (2013, October). Maximizing the potential of energy storage to provide fast frequency control. In *IEEE PES ISGT Europe 2013* (pp. 1-5).
- [12] Telaretti, E., Graditi, G., Ippolito, M. G., & Zizzo, G. (2016). Economic feasibility of stationary electrochemical storages for electric bill management applications: The Italian scenario. *Energy Policy*, 94, 126-137.

- [13] Alam, M. J. E., Muttaqi, K. M., & Sutanto, D. (2013). Mitigation of rooftop solar PV impacts and evening peak support by managing available capacity of distributed energy storage systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 28(4), 3874-3884.
- [14] Jayasekara, N., Wolfs, P., & Masoum, M. A. (2014). An optimal management strategy for distributed storages in distribution networks with high penetrations of PV. *Electric Power Systems Research*, 116, 147-157.
- [15] Lu, B., & Shahidehpour, M. (2005). Short-term scheduling of battery in a grid-connected PV/battery system. *IEEE Transactions on Power Systems*, 20(2), 1053-1061.
- [16] Rowe, M., Yunusov, T., Haben, S., Singleton, C., Holderbaum, W., & Potter, B. (2014). A peak reduction scheduling algorithm for storage devices on the low voltage network. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 5(4), 2115-2124.
- [17] Nykamp, S., Molderink, A., Hurink, J. L., & Smit, G. J. (2013, February). Storage operation for peak shaving of distributed PV and wind generation. In *Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2013 IEEE PES* (pp. 1-6).
- [18] Yang, Y., Li, H., Aichhorn, A., Zheng, J., & Greenleaf, M. (2014). Sizing strategy of distributed battery storage system with high penetration of photovoltaic for voltage regulation and peak load shaving. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 5(2), 982-991.
- [19] Braam, F., Hollinger, R., Engesser, M. L., Müller, S., Kohrs, R., & Wittwer, C. (2014, October). Peak shaving with photovoltaic-battery systems. In *IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe* (pp. 1-5).
- [20] Joshi, K. A., & Pindoriya, N. M. (2015, July). Day-ahead dispatch of Battery Energy Storage System for peak load shaving and load leveling in low voltage unbalance distribution networks. In *2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting* (pp. 1-5).
- [21] Karagiannopoulos, S., Rigas, A., Hatziaargyriou, N., Hug, G., & Oudalov, A. (2016, June). Battery energy storage capacity fading and control strategies for deterministic and stochastic power profiles. In *Power Systems Computation Conference (PSCC), 2016* (pp. 1-7).